

MEHMONXONA XIZMATINI SIFATINI BOSHQARISH

Zuxridinova Ximoyatxon Shoyadbek qizi

Andijon Davlat Universiteti Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti

Turizm va mehmondo'stlik yo'nalishi 1-bosqich talabasi

ximoyatshoyadbekovna@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17826379>

Annotatsiya: Ushbu maqolada mehmonxona xizmatining sifatini boshqarish tamoyillari va yondashuvlari tahlil qilingan. Mehmonxona biznesida xizmat sifati mijozlar qoniqishiga va mehmonxona brendining muvaffaqiyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Xalqaro sifat standartlari, xizmat baholash tizimlari, innovatsion texnologiyalar, Servqual modeli hamda real amaliy tadqiqotlardan olingan natijalar asosida sifat menejmentining muhim jihatlari yoritiladi. Shuningdek, CitizenM va Hyatt Regency Tashkent mehmonxonalarini misolida sifatini oshirish strategiyalari tahlil qilingan hamda mehmonxona xodimlarining mijozlar bilan muloqoti va xizmat ko'rsatish sifati muhim jihat sifatida ko'rib chiqilgan. Ushbu maqola mehmonxona sohasida xizmat sifatini oshirish bo'yicha ilmiy-amaliy yondashuvlarni taqdim etadi.

Kalit so'zlar: Mehmonxona xizmati, xizmat sifatini boshqarish, xalqaro sifat standartlari, raqamli texnologiyalar, innovatsiyalar, mehmonxona xodimlari, mijozlar bilan muloqot, CitizenM mehmonxonasi, Hyatt Regency Tashkent mehmonxonasi.

Mehmonxona sanoati turizm sohasining ajralmas qismi bo'lib, mamlakat iqtisodiyotining muhim tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Zamonaviy globallashuv jarayonlarida sayohat va turizm faqat dam olish vositasi bo'lib qolmay, balki xalqaro iqtisodiy aloqalar, madaniy almashinuv va investitsiyalar oqimining muhim omiliga aylanmoqda. Mehmonxona biznesi esa turizm infratuzilmasining asosi sifatida xizmatlarning sifati, mijozlarga qulay sharoit yaratish hamda iqtisodiy samaradorlik jihatidan katta ahamiyat kasb etadi. Mehmonxona xizmatlari nafaqat mahalliy aholi bandligini ta'minlaydi, balki davlat byudjetiga tushumlarning ko'payishiga ham yordam beradi.

Jahon sayyohlik tashkiloti (UNWTO) ma'lumotlariga ko'ra, turizm sohasi dunyo bo'ylab ish o'rinlari yaratishda yetakchi tarmoqlardan biri bo'lib, mehmonxona sanoati bu jarayonda asosiy o'rinlardan birini egallaydi. Bundan tashqari, mehmonxona biznesi ko'plab bog'liq tarmoqlar – transport, oziq-ovqat sanoati, xizmat ko'rsatish sohasi va madaniy tadbirlar bilan chambarchas bog'liq. Shu sababli, mehmonxona xizmatlarini boshqarish va ularning sifatini

oshirish nafaqat alohida korxonalar uchun, balki butun iqtisodiy ekotizim uchun strategik ahamiyat kasb etadi.¹

Mehmonxona xizmatining sifatini boshqarish tushunchasi va uning ahamiyati

Mehmonxona sohasidagi xizmatlar sifatini boshqarish – bu boshqaruv mexanizmining tarkibiy qismlaridan biri bolib, mehmonxona faoliyatini tashkil etish usulidir. Xizmatlar sifatini boshqarish xizmatlarni taqdim etish jarayoni ishtirokchilari, korxonalar va xizmatlar iste'molchilari o'rtasidagi munosabatlarni, xizmatlarni ishlab chiqarish va sotish jarayoniga ta'sir qilish shakllari va usullarini, boshqaruvning tashkiliy tuzilishini va xodimlarni rag'batlantirish shartlarini o'z ichiga oladi.

Xizmat sifati – bu mijozning kutilgan va real tajribasi o'rtasidagi farq bilan o'lchanadigan ko'rsatkich bo'lib, mehmonxona biznesida u mijozlarning umumiy qoniqish darajasini belgilaydi. Xizmat sifati turizm sohasida muhim rol o'ynaydi, chunki u mehmonxonaga mijozlarni jalb qilish va ularni saqlab qolish imkonini beradi. Shunday qilib, mehmonxona xizmatining sifatini boshqarish turizm sanoatining barqaror rivojlanishini ta'minlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Bu jarayon yaxshi rejalashtirilgan strategiyalar va sifat menejmenti tizimlarining joriy etilishi orqali samarali amalga oshirilishi mumkin.²

Yuqori sifatli xizmatning mehmonxona faoliyatiga ta'siri bir nechta jihatlardan iborat :

- Mehmonlarning takroriy tashriflarini rag'batlantiradi.
- Mehmonlarning sodiqligini oshiradi.
- Brend imidjini shakllantirishga yordam beradi.
- Mehmonxonaning obro'sini mustahkamlash imkonini yaratadi.
- Mehmonxona raqobatchilaridan ajralib turish imkonini ta'minlaydi.
- Mijozlar qoniqishi moliyaviy natijalarga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.
- Daromadlarning barqarorligini ta'minlaydi.
- Qoniqqan mehmonlar mehmonxonani o'zlari targ'ib qilib, qo'shimcha xarajatlarsiz samarali reklama manbaiga aylanadi.

Mehmonxona xizmatini baholash va sifat standartlari

¹ UNWTO – World Tourism Organization. (2023). Tourism Highlights and Economic Impact Reports. Retrieved from: <https://www.unwto.org>

² Andijon Davlat Universiteti turizm va mehmondo'stlik fakulteti o'quv qo'llanmasi (2023). Mehmonxona biznesida menejment va xizmat ko'rsatish sifati.

Mehmonxona xizmatining sifatini baholash uchun xalqaro va milliy standartlar mavjud bo'lib, ular mijozlar ehtiyojlariga javob beradigan xizmat ko'rsatish darajasini belgilaydi. Dunyo bo'ylab mehmonxonalar xizmat sifatini ISO 9001, Servqual modeli, Mystery Guest (Sirli Mijoz) usuli va mijozlar fikrlarini tahlil qilish orqali baholaydi. Eng mashhur standartlardan biri ISO 9001 sifat menejmenti tizimi hisoblanadi.³ Ushbu standart mijozga yo'naltirilgan yondashuvni joriy etish, jarayonlarni doimiy ravishda takomillashtirish va xizmat sifati ustidan nazoratni kuchaytirishga qaratilgan. Bundan tashqari, mehmonxonalar ko'pincha yulduzli baholash tizimi (1 yulduzdan 5 yulduzgacha) yoki TripAdvisor, Booking.com, Expedia kabi saytlardagi mijozlar sharhlari asosida baholanadi. Ushbu baholash tizimlari xizmat sifati va mijozlar qoniqish darajasini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Mehmonxona xizmatining sifati quyidagi omillar orqali baholanadi:

- ✓ Xizmat ko'rsatish tezligi – mehmonlarning so'rovlari va ehtiyojlariga tezkor javob berish orqali baholanadi.
- ✓ Xodimlarning kasbiy mahorati va muomala madaniyati – mijozlarga professional yondashuv.
- ✓ Xonalar gigiyenasi va sharoitlari – tozalik, qulaylik va estetik jihatlar.
- ✓ Qo'shimcha xizmatlarning mavjudligi – restoran, sport zallari, SPA markazlari va boshqa qulayliklar.
- ✓ Xavfsizlik choralari – mehmonxona hududining himoyalanganligi va xavfsizlik tizimlari.

O'zbekistondagi Mehmonxonalar Xizmatlari Sifatini Baholash: Amaliy Kuzatuv Natijalari

O'zbekistonda mehmonxona biznesi rivojlanayotgan bo'lsada, xizmat sifatini oshirish bo'yicha hali bajarilishi lozim bo'lgan muhim ishlar va xodimlar malakasiga bog'liq muammolar mavjud. Mehmonxona biznesida mijozlar bilan muloqot qilish va ularning ehtiyojlarini tushunish muhim omillardan biridir. Ushbu kichik tadqiqotda mehmonxona xodimlarining mijozlarni jalb qilish qobiliyati va xizmat ko'rsatish sifatini o'rganish maqsadida amaliy kuzatuv o'tkazdim. Ushbu tadqiqot Andijon va Toshkent shaharlaridagi nufuzli 4 ta mehmonxonaga telefon orqali bog'lanish orqali xodimlarning mijozlarga xizmat ko'rsatish darajasini baholashga qaratildi.

Tadqiqot Metodologiyasi:

³ International Organization for Standardization (ISO). (2015). ISO 9001:2015 – Quality Management Systems. Retrieved from <https://www.iso.org/iso-9001-quality-management.html>

Tadqiqot davomida har bir mehmonxonaning qabulxona xodimlariga qo'ng'iroq qilib, mijoz sifatida xodimlarning muloqotini tahlil qildim. Maqsad – mehmonxona xodimlarining mijozlarga xizmat ko'rsatish bo'yicha bilim va tajribasini baholash edi. Mehmonxonalar bo'yicha olib borilgan kuzatuv natijalari quyidagi jadvalda keltirilgan. Har bir mehmonxona xodimlarining xizmat ko'rsatish sifatini baholashda 1 dan 5 ballgacha baholash tizimi qo'llanildi. Ushbu baholar xodimlarning mijoz bilan muloqot qilish, qo'shimcha xizmatlar bo'yicha bilim, til ko'nikmalari va sotuv strategiyasi kabi mezonlar asosida shakllantirildi.

Mehmonxona nomi	Mijoz bilan muloqot (1-5)	Xodimning qo'shimcha xizmatlar haqida bilimi (1-5)	Muloqot tili (1-5)	Sotuv strategiyasi (1-5)	Umumiy baho (1-20)
Hilton Tashkent City	3	4	2	4	12
Karvon-Saroy Andijon	2	2	4	3	11
Andijon mehmonxonasi	3	1	5	1	10
Bog'ishamol mehmonxonasi	3	2	5	2	12

Baholash mezonlari:

- Mijoz bilan muloqot (1-5 ball):** Xodimning mijoz bilan qanday muloqot qilgani va shaxsiy yondashuv (1 – juda yomon, 5 – juda yaxshi).
- Xodimning qo'shimcha xizmatlar haqida bilimi (1-5 ball):** Qo'shimcha xizmatlar haqida xodimning bilim darajasi (1 – umuman bilmaydi, 5 – mukammal biladi).
- Muloqot tili (1-5 ball):** Xodimlarning til ko'nikmalari, shu jumladan o'zbek va rus tillarida muloqot qilish imkoniyatlari (1 – yomon, 5 – mukammal).
- Sotuv strategiyasi (1-5 ball):** Xodimlarning mijozlarga qo'shimcha xizmatlar va takliflar bilan xizmat ko'rsatish strategiyasi (1 – yo'q, 5 – mukammal taklif qilingan).

Natija va tahlil:

- Mijoz bilan muloqot – Xodimlarning aksariyati mijozning ismini so'ramadi, bu esa shaxsiy yondashuvning yetishmasligidan dalolat beradi. Mijozga ismi bilan murojaat qilish uning mehmonxonaga bo'lgan qiziqishini oshirishi mumkin.

•Xodimlarning qo‘shimcha xizmatlar haqida yetarli bilimi yo‘qligi – Mijoz sifatida mehmonxonadagi qo‘shimcha xizmatlar haqida so‘raganimda, xodimlarning barchasi qo‘shimcha xizmatlar tushunchasini to‘liq anglamasligi yoki bu borada yetarli bilimga ega emasligi kuzatildi. Masalan, qo‘shimcha xizmatlar so‘ralganda, ular faqat asosiy qulayliklarni sanab o‘tishdi.

•Muloqot tili muammosi – Ikki mehmonxona xodimi o‘zbek tilida berilgan savollarga rus tilida javob qaytardi yoki ba‘zilari so‘zlar orasiga ruscha so‘zlarni aralashtirib gapirishdi. Bu esa mijozlar bilan samarali muloqotga to‘sqinlik qilishi mumkin.

•Sotuv strategiyasining yo‘qligi – Xodimlarga mehmonxonaning xizmatlarini mijozga tavsiya qilish ko‘nikmalari o‘rgatilmagan. Masalan, men “Yopiq basseyn bormi?” deb so‘raganimda, oddiy “Ha, bor” degan javob oldim. Agar xodim qo‘shimcha sauna, massaj va boshqa qulayliklarni taklif qilganida, men xizmatdan foydalanishga qiziqish bildirgan bo‘lardim.

•Kadrlar almashinuvi muammosi – Ko‘plab mehmonxonalarda mutaxassis bo‘lmagan, turli sohalardan kelgan xodimlar ishlashi aniqlandi. Ko‘pchiligi talabalar yoki vaqtinchalik ishchilar bo‘lib, yoshlar past ish haqi sababli qisqa muddat ishlaydi, bu esa kadrlar almashinuvi yuqori bo‘lishiga olib keladi. Shuningdek tajribali yoki endigina tajribasi oshgan xodimlar ketgandan so‘ng, ularning o‘rniga yangi xodimlar olinadi va ularga yana hamma narsani boshidan o‘rgatish kerak bo‘ladi. Natijada, xizmat sifati barqarorligini ta‘minlash qiyinlashadi.

Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekistondagi ayrim mehmonxonalarda xizmat ko‘rsatish sifati va mijozlar bilan muloqot qilish ko‘nikmalari yetarlicha rivojlanmagan.

Mehmonxona xizmatlarining sifatini oshirish usullari

O‘zbekiston mehmonxonalarida xizmat sifatini oshirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish tavsiya etiladi:

1. Xodimlarni o‘qitish va rivojlantirish:

Mijoz bilan muloqot qilish ko‘nikmalarini rivojlantirish, qo‘shimcha xizmatlar haqida to‘liq ma‘lumot berish va til bilimi bo‘yicha treninglar o‘tkazish. Mehmonxona xizmatlarining sifatini oshirishda xodimlarning mijozlar bilan muloqot qilish ko‘nikmalarini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Mijozlar bilan muloqotda ularning til afzalliklarini hisobga olish zarur. Agar mijoz o‘zbek tilida murojaat qilsa, o‘zbek tilida, rus tilida murojaat qilsa, rus tilida javob berish xizmat ko‘rsatish sifatini oshiradi. Bu yondashuv mijozlarning qoniqishini ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi.

2. Raqobatbardosh ish haqi va imtiyozlar:

Xodimlarni ushlab qolish va ularning motivatsiyasini oshirish uchun mehmonxonalar raqobatbardosh ish haqi tizimini joriy etishlari lozim. Bu nafaqat xodimlarning moliyaviy farovonligini ta'minlaydi, balki ularning ishga bo'lgan qiziqishini va sadoqatini ham oshiradi. Qo'shimcha imtiyozlar, masalan, sog'liqni saqlash sug'urtasi, ovqatlanish va transport xarajatlarini qoplash kabi imkoniyatlar xodimlarning ish joyiga bo'lgan munosabatini ijobiy tomonga o'zgartiradi. Mehmonxona sanoatida, ayniqsa, raqobatbardosh ish haqi va imtiyozlar tizimi xodimlarning uzoq muddat ishlashini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi.

3. Barqaror kadrlar siyosati:

Xodimlarning uzoq muddat ishlashini ta'minlash uchun mehmonxonalar barqaror kadrlar siyosatini ishlab chiqishlari zarur. Bu siyosat xodimlarning kasbiy rivojlanishiga e'tibor qaratadi va ularning motivatsiyasini oshirishga qaratilgan. Xodimlarni doimiy ravishda o'qitish, ularning malakasini oshirish va yangi ko'nikmalarni egallashlariga ko'maklashish barqaror kadrlar siyosatining ajralmas qismidir. Shuningdek, motivatsion dasturlar, masalan, mukofotlash tizimi, tan olinish va karerada o'sish imkoniyatlari xodimlarning ishga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Ushbu yondashuvlar mehmonxona faoliyatining samaradorligini oshirishga va xodimlarning ish joyiga bo'lgan sadoqatini ta'minlashga xizmat qiladi.

4. Innovatsiyalar va xizmat sifatini oshirish yondashuvlari:

Xizmat ko'rsatish tezligi – mehmonlarning so'rovlari va ehtiyojlariga tezkor javob berish orqali ularning qoniqishini oshirishga xizmat qiladi. Shuningdek, innovatsiyalar va texnologik yechimlar mehmonxona boshqaruvida avtomatlashtirilgan tizimlar va IT-yechimlardan foydalanishni talab qiladi, bu esa xizmatlarni optimallashtirishga olib keladi. Mijozga yo'naltirilgan yondashuv asosida esa mehmonlarning ehtiyoj va xohishlarini tushunish, ularga mos xizmatlar taklif qilish muhim o'rin tutadi.

Bu yondashuvlarning samaradorligiga CitizenM mehmonxonasi misol bo'la oladi. Ushbu mehmonxona Blue Ocean Strategiyasi asosida tashkil etilgan bo'lib, bozorda mavjud mehmonxonalarining xizmat ko'rsatish modellari va mijozlarning talablarini chuqur tahlil qilish natijasida o'ziga xos innovatsion yondashuvni qo'llagan. Masalan, an'anaviy qabulxona o'rniga o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish kiosklari ya'ni turli sohalarda keng ko'lamli ilovalarni ta'minlovchi interaktiv o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish terminallari o'rnatilgan bo'lib, ro'yxatdan o'tish jarayoni bir daqiqadan kam vaqtni oladi, bu esa vaqtni tejash va xizmat samaradorligini

oshirishga xizmat qiladi. Xodimlar ko'p funksiyali malakali elchilar sifatida ishlaydi, ya'ni bitta xodim bir vaqtning o'zida bir nechta xizmatni bajaradi. Bu xodimlar sonini kamaytirish bilan birga, xizmat sifati va mijozlar ehtiyojini ta'minlashga yordam beradi. Xonalarni boshqarish planshet orqali amalga oshiriladi, mehmon yorug'lik, harorat va boshqa qulayliklarni mustaqil sozlashi mumkin. Umuman olganda, CitizenM'ning bu kabi yondashuvlari mehmonxona xizmatlarini soddalashtirish, mijoz ehtiyojlariga moslashish va xizmat sifatini sezilarli darajada oshirishga xizmat qilmoqda.⁴

Yana bir misol tariqasida, Hyatt Regency Tashkent mehmonxonasining xizmat ko'rsatish yondashuvini ko'rish mumkin. Mehmonxona xodimlariga mijozlarning ehtiyojlarini qondirish uchun ma'lum vakolatlar berilgan: agar mijoz tozalash xizmatidan norozi bo'lsa, tozalovchi xodim mijozning xonasini o'zgartirish, yuqori toifadagi xonaga ko'chirish yoki qo'shimcha sovg'alar taqdim etish orqali muammoni hal qilish vakolatiga ega.

TripAdvisor'dagi mijoz sharhlariga ko'ra, mehmonxona xodimlarining tezkor va samarali xizmat ko'rsatishi yuqori baholanadi.⁵ Misol uchun, mehmonlardan biri tug'ilgan kunida mehmonxona tomonidan tort va kichik sovg'a bilan tabriklanganini ta'kidlagan. Boshqa bir mehmon esa, mehmonxona xodimlarining professional va samimiy xizmatini alohida ta'kidlagan.

Bu kabi mijozlarga individual yondashuvlar mehmonlarning qoniqishini oshirishga, brend obro'sini mustahkamlashga va mijozlarning qaytib kelishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Xalqaro tajriba bilan solishtirish

Dunyoning rivojlangan mehmonxona sanoatiga ega davlatlarida xodimlarni tayyorlash va mijozlar bilan muloqot qilishga katta e'tibor qaratiladi. Masalan:

- AQSh va Yevropa davlatlari mehmonxona xodimlariga mijoz bilan muomala qilish bo'yicha treninglar o'tkazadi.
- Yaponiyada mehmonxona xodimlari xizmat ko'rsatish madaniyati bo'yicha qat'iy qoidalarga amal qiladi.
- **BAAda** mehmonxona xodimlari sotuv va mijozlar bilan ishlash bo'yicha maxsus kurslardan o'tadi.
- Shveysariyada esa EHL kabi nufuzli maktablar mehmonxona boshqaruvi bo'yicha yuqori sifatli ta'lim beradi, bu esa xizmat ko'rsatish madaniyatini yanada rivojlantiradi.⁶

⁴ CitizenM. (n.d.). About Us. Retrieved from <https://www.citizenm.com/>

⁵ Hotel Reviews, Photos & Rates. Retrieved from <https://www.tripadvisor.com/>

⁶ Ecole hôtelière de Lausanne (EHL). (n.d.). Retrieved from <https://www.ehl.edu>

O'zbekistonda ham mehmonxona xodimlarini professional tayyorlash tizimini yaxshilash va xizmat ko'rsatish madaniyatini oshirish muhim hisoblanadi. Xodimlar uchun maxsus treninglar tashkil etish, mehmonxona xizmatlarini sotishni o'rgatish va kadrlar barqarorligini oshirish zarur. Shu orqali mehmonxona biznesining raqobatbardoshligini oshirish va mijozlarni jalb qilish mumkin.

SERVQUAL modeli va uni mehmonxona biznesiga joriy etish:

SERVQUAL modeli xizmat sifatini baholash va boshqarish uchun eng ko'p qo'llaniladigan yondashuvlardan biridir. Ushbu model xizmat sifatini beshta asosiy mezon bo'yicha o'lchaydi:

1. Ishonchlilik (Reliability) – xizmatning barqarorligi va ishonchligi.
2. Sezgirlik (Responsiveness) – mijoz so'rovlariga tezkor javob berish.
3. Kafolat (Assurance) – xodimlarning kasbiy darajasi va mijozlarga ishonch uyg'otishi.
4. Hamdardlik (Empathy) – mijozlarga individual yondashuvi.
5. Moddiy vositalar (Tangibles) – mehmonxona jihozlari va muhitning jozibadorligi.

Ushbu model asosida mehmonxona xizmatlari baholanib, kamchiliklar aniqlanadi va mijozlar talablariga mos ravishda xizmatlar takomillashtiriladi.⁷ Mehmonxona biznesida sifatni oshirish mijozlarning ehtiyoj va talablariga mos xizmat ko'rsatish bilan bog'liq. O'zbekiston mehmonxonalarining xizmat sifatini oshirish uchun Servqual modeli asosida mijoz kutilmalari va real xizmat sifati o'rtasidagi tafovut tahlil qilinishi kerak.

Xulosa

Mehmonxona xizmatini sifatini boshqarish va uning rivojlanishi bo'yicha amalga oshirilgan tadqiqotlar va takliflar mehmonxona biznesining mustahkamlanishi va samaradorligini oshirishga katta yordam beradi. O'zbekiston mehmonxonalaridagi xizmat sifatini oshirish uchun xodimlarni o'qitish, innovatsiyalarni joriy etish, xizmatlarni raqamlashtirish va mijozlar bilan muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantirish zarur. Bunda, shuningdek, yuqori sifatli xizmatlarning mehmonlar sodiqligini oshirishga, brend imidjini yaratishga, mehmonxonaning raqobatbardoshligini kuchaytirishga va iqtisodiy samaradorlikni ta'minlashga yordam berishi mumkin.

⁷ Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality. *Journal of Retailing*, 64(1), 12-40.

Foydalanilgan manbalar

- 1.UNWTO – World Tourism Organization. (2023). Tourism Highlights and Economic Impact Reports. Retrieved from: <https://www.unwto.org>
- 2.Andijon Davlat Universiteti turizm va mehmondo'stlik fakulteti o'quv qo'llanmasi (2023). Mehmonxona biznesida menejment va xizmat ko'rsatish sifati.
3. International Organization for Standardization (ISO). (2015). ISO 9001:2015 – Quality Management Systems. Retrieved from <https://www.iso.org/iso-9001-quality-management.html>
4. CitizenM. (n.d.). About Us. Retrieved from <https://www.citizenm.com/>
5. Hotel Reviews, Photos & Rates. Retrieved from <https://www.tripadvisor.com/>
- 6.Ecole hôtelière de Lausanne (EHL). (n.d.). Retrieved from <https://www.ehl.edu>
- 7.Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality. *Journal of Retailing*, 64(1), 12-40.

